

A m a

HISTORIAS QUE IMPORTAN

una propuesta de intervención acerca de los conflictos psicológicos en la búsqueda de asilo

DE: QUIEN TE AGRADECE LA VIDA.

... el porque sali...
... por las que pasado en este...
... en el...

Para: Mamá

Informe del taller **Historias que Importan**

© AUTORES Y © EDITORES

Pilar Orrego Gañán y
Alicia Español Nogueiro.

EQUIPO DE TRABAJO

Pilar Orrego Gañán,
Alicia Español Nogueiro,
Valeria Terán Tinedo,
Isaac Fernandez Pulido, Gracia Delgado Pardo,
Belén Palma Paredes, Pedro Junyent Gómez
y Manuel de la Mata Benítez.

MAQUETACIÓN

Pilar Orrego Gañán y Pedro Junyent Gómez.

ASESORÍA CIENTÍFICA

Este informe se ha beneficiado de las conversaciones mantenidas con la profesora Annalisa Sannino de la Universidad de Tampere durante una estancia de investigación doctoral en su equipo RESET (Research Engagement in Equitable and Sustainable Transformations).

FINANCIACIÓN

Este estudio se enmarca en el proyecto “Bienestar Psicológico y Migración. Una Intervención desde el Aprendizaje y Servicio para compartir Historias que Importan” (AYP/18/23), financiado por la Oficina de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Sevilla.

DEPÓSITO LEGAL

SE 677-2025

DOI

10.5281/zenodo.15050712

Primera edición, Marzo de 2025.

CONTACTO

pganan@us.es

la im
más
soft
año
cial
la i
un
pe
de

o de la propie
in embargo,
nerativos de
entusiasmo,
ciados a la tec
ministro no e
por los com
ficial se int
ra Kate Cra
nnenberg
e Nvidia
por la en
uevas inf
nteligen

[Historias que Importan](#) fue el nombre de un taller de arte que tuvo lugar durante la primavera de 2024. Se trataba de una invitación a un grupo desolicitantes de asilo a que participaran en una reflexión sobre sus vivencias y cómo las han afrontado.

En cada sesión debatimos un tema relacionado con la migración y la búsqueda de asilo. Cada tema se planteó a través de una actividad artística, con la idea de potenciar la expresión de aquellos pensamientos para los que a menudo no tenemos palabras.

Las actividades estaban centradas en objetos que forman parte de una historia clásica sobre un viaje. De este modo, tuvimos la oportunidad de ver la migración desde una perspectiva diferente cada vez.

Para entender la lógica de los talleres tenemos que imaginar que vamos a emprender un viaje. Lo primero que tenemos que hacer es planificar, con más o menos prisa, un destino, una ruta. Para ello, contaremos con la ayuda de **un mapa**. Después, hacemos **las maletas**. Puede ser una mochila, un bolso... En cualquier caso, estará llena de objetos importantes para nosotros/as. Durante la ruta, necesitamos los documentos que nos permitan cruzar fronteras hasta llegar a nuestro destino. En otras palabras, necesitamos **un pasaporte** que nos identifique. Por último, en nuestro destino, nos acordamos de las personas que se quedaron donde empezamos nuestro viaje, a las que escribimos **una carta**.

un mapa

una maleta

un pasaporte

**y una
carta**

MATERIALES

La puesta en marcha del taller requirió fabricar los objetos que serían utilizados por los participantes.

Actividad 1. Un mapamundi, rotuladores, pegatinas de varias formas y colores.

Actividad 2. Un cordel, etiquetas.

Actividad 3. Libres pequeñas, sellos, lápices y rotuladores de colores, revistas, tijeras y pegamento.

Actividad 4. Folios, postales, sellos falsos y sobres.

Actividad 1. EL MAPA

Un mapa es una invención humana que representa las fronteras según criterios políticos. Sin duda, es algo que tiene un gran impacto en el mundo en que vivimos.

Sin embargo, ¿cuánto de nosotros se refleja en el mapa más famoso y canónico? Con esta primera actividad queremos reflexionar sobre las experiencias que hemos tenido a través de las limitaciones del mapamundi.

**¿Cómo podemos modificar este mapa para que nos refleje?
¿Qué podemos añadir? ¿Qué nos gustaría suprimir?**

Actividad 2. LA MALETA

Esta vez tendrás que traer un objeto que formaba parte de tu maleta y que todavía está contigo. Ahora vamos a poner esta etiqueta donde pone «lugar» y «persona». Tenemos que escribir un lugar y una persona con los que asociamos el objeto.

¿Qué significa para ti? ¿Qué representa?

¿Por qué lo has elegido? ¿Te recuerda algo que te haya ocurrido?

También podemos poner una etiqueta a los objetos que se quedaron allí.

¿Cuál es el primero que te viene a la mente?

¿Qué significado tiene para ti?

Actividad 3. EL PASAPORTE

Al abrir el pasaporte, vemos dos ejes que utilizaremos para reflexionar sobre nuestra trayectoria y hacer un gráfico. El eje vertical representa un nivel de felicidad general. El eje horizontal representa el paso del tiempo.

En el segundo eje marcaremos momentos importantes de nuestra vida, indicando la edad que teníamos. Después, daremos una puntuación a cada uno según el eje de la felicidad. Cada episodio estará representado por un punto que será más alto cuanto más felices.

Por último, marcamos con un punto de otro color un acontecimiento que haya sido especialmente relevante para lo que somos.

¿Qué se refleja en estas páginas?
¿Cómo podrías explicar lo que has destacado?

Para rellenar la siguiente página del pasaporte tenemos que pararnos un momento a pensar en ese acontecimiento de nuestra vida que ha sido fundamental.

Con este recuerdo en mente, preguntémosnos por qué hemos elegido ese momento, qué cambió, quiénes éramos antes de que ocurriera y después. Para expresarlo, utilizamos la técnica del collage.

Por último, sellamos el pasaporte. Primero, con un sello que nos represente. Después, colocamos sellos que representen a las personas de nuestra vida a cierta distancia de donde nos hemos colocado.

**¿Cómo de cerca están?
¿Cómo de cerca las sentimos?**

Actividad 4. LA CARTA

En esta actividad la propuesta es escribir una carta a alguien importante en nuestras vidas. Puede ser algo cotidiano o imaginario, a alguien cercano o a alguien más lejano...

Al tratarse de una carta ficticia, también podemos pensar en aquellas cosas que no podemos decir en la vida real.

- ¿A quién has elegido?
- ¿Qué cosas has escrito?
- ¿Qué cosas sería imposible comunicar?
- ¿Qué te lo impide?

Para cerrar el viaje, nos imaginaremos en el futuro.
¿Quiénes seremos dentro de unos años? ¿Dónde estaremos?

Elige una postal y escribe un breve mensaje para ti mismo. Quizá elijas escribirte un consejo, contarte lo que esperas conseguir para entonces, o tal vez te baste con un saludo...

5 CONFLICTOS CLAVE EN LA BÚSQUEDA DE ASILO

POST CARD

Metodología

En este estudio utilizamos un enfoque cualitativo para explorar las necesidades de los solicitantes de asilo. Este enfoque se centra en analizar las palabras de la gente, prestando atención a su significado y al valor que los participantes conceden a las cosas.

Esta decisión nos permite poner el foco en las palabras de los participantes y también en cómo todos los implicados en los talleres nos relacionamos entre nosotros. Es decir, también nos permite a los investigadores aprender y transformarnos personalmente junto con ellos y ellas.

Además, el análisis cualitativo nos ayuda a poner en valor partes menos tangibles de nuestra personalidad, como es el caso de la sensibilidad artística y la creatividad. Consideramos que esto es especialmente importante en nuestro estudio, ya que las personas en búsqueda de asilo nos dan ejemplos muy claros de creación de soluciones imaginativas para grandes problemas.

Resultados del análisis

Como resultado de este análisis hemos localizado 5 necesidades psicológicas que destacan en el proceso de búsqueda de asilo. Hemos llamado a estas necesidades "conflictos", para dar cuenta de que no solo se trata de cubrir una falta o rellenar agujeros.

Los conflictos psicológicos son situaciones en las que nos encontramos paralizados por las circunstancias. Se trata de problemas complejos en los que la realidad nos parece contradictoria y opresiva.

La ciencia nos ha enseñado que la receta para sobreponernos a estos obstáculos incluye dos ingredientes: aprender de personas que se han visto en circunstancias parecidas y tratar de pensar de forma creativa. Estos son los dos ingredientes clave en nuestro taller y con este estudio nos preguntamos *¿sirve esto también para navegar mejor el proceso de búsqueda de asilo?*

01. HOGAR

*“Es mi país de origen y
también el que me expulsó”*

El primer conflicto explorado durante el taller trata sobre el concepto que tenemos del hogar.

Esta palabra suele remitirnos a un lugar de comodidad, aquel al que volvemos para recordar nuestro pasado. Sin embargo, para las personas en búsqueda de asilo se trata de una palabra con un significado conflictivo. Representa el lugar de lo conocido y la comodidad: una zona de confort. A la vez, es un lugar en el que la propia vida está en peligro y que debe ser abandonado.

Para las personas refugiadas, en la palabra hogar conviven el peligro y la comodidad.

Participante: Voy a poner corazones
donde tengo familia

Facilitadora: Repartidos, así estamos
todos

Participante: Por todos lados...

El proceso de búsqueda de asilo conlleva navegar este problema: notar que has tenido que abandonar la que sientes como tu casa para vivir en otra que no terminas de percibir como tal.

Para una de las participantes, solucionarlo consiste en darle un sentido nuevo e integrador al significado de la palabra hogar.

"Parte del proceso da a entender que el hogar es donde tú puedes tener tus afectos, de alguna manera, reunirlos. El proceso de adaptación permite que entiendas esas cosas, obviamente puedes seguir extrañando, pero yo creo... que se puede hacer hogar en otros lados. Sí lo creo. Si uno realmente lo desea... y bueno las condiciones influyen, pero creo que de alguna manera debemos olvidarnos un poco del tema fronterizo. Ojalá ya algún día se termine y todos seamos gente, seamos humanos, en vez de chileno, argentino, peruano... Osea, es como categorizar, es verdad, sí... pertenecemos, venimos, nacemos, pero somos del mundo."

02. PROPÓSITO

“Hermano, tú cruzaste un océano, ¿tú estás aquí y no sabes a qué viniste?”

El segundo conflicto explorado durante el taller trata sobre el sentimiento de estar perdido tras iniciar el proceso migratorio.

Una vez que una persona llega a un nuevo país, resulta necesario encontrar un objetivo que dé sentido al esfuerzo y al cambio drástico de la vida. El conflicto parece residir en la necesidad de dar sentido a la migración yendo más allá del cruce de un océano o una frontera terrestre.

"Entonces, mientras uno tenga incorporado y asumido de quién es y dónde está y cuál es el propósito, [la vida] la van a navegar mucho mejor."

A medida que va pasando el tiempo, la persona va aprendiendo a darle sentido a su experiencia migratoria. Con este conocimiento, uno puede convertirse en un verdadero guía para aquellos que han iniciado el proceso.

"Tú te encuentras en una situación de esas donde perdiste todo. Todo, todo, todo. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque uno se convierte en cierto modo en un guía. Uno que está en una ONG que le preste este tipo de ayuda, pues obviamente esto contribuye de alguna manera a saber hablar, a exponer un poco la experiencia que ha tenido en los no pocos años que tiene fuera, con situaciones estresantes, con situaciones límite, con situaciones que te ves maldiciendo el día en que llegaste "¿Por qué me está pasando esto?" Pero como les digo, el futuro es ansiedad, el presente es ahora. O sea, enfócate en el ahora, lo que vaya a pasar ni tú ni nadie lo sabe, pero enfócate."

03.

ESPERANZA

“Tengo esperanzas, pero, al mismo tiempo, no las tengo...”

En muchas ocasiones, los esfuerzos de las personas en búsqueda de asilo parecen no dar los resultados esperados. No son pocos ni pequeños los retos a enfrentar y el camino no siempre es claro, por lo que es común sentirse desesperado y desorientado.

"Dije "tomé una decisión y no fue la correcta, quizás en el momento lo pensé, creí, vi un futuro...". Lo analizaba y todas las cosas que uno podía alcanzar... todas las cosas que uno... se metía en la cabeza y decía "de estar abajo voy a estar arriba, voy a poder ayudar a mi familia, los voy a sacar de allá, para que conozcan, para que sientan la diferencia entre vivir allá y vivir acá, la seguridad... el ambiente... todo." Pues ahorita estamos en un punto que no vamos ni hacia arriba ni hacia abajo. Me siento en un punto en el que no sé qué va a pasar... tengo esperanzas, pero, al mismo tiempo, no las tengo."

Este conflicto, que se puede vivir como frustración y desánimo, puede resolverse integrando los cambios y valorando los aprendizajes que estos han traído consigo.

"Todos hemos cambiado, así como... un giro de 180 grados en nuestras vidas. Hemos dejado, hemos conocido, hemos encontrado que se puede tener una vida diferente... Y que, aunque las circunstancias no sean las que nosotros quisiéramos, de una u otra forma nos sentimos mejor. En este proceso migratorio que hemos tenido, aunque hay dificultades que son duras, de una u otra forma lo hacen crecer a uno como persona. O sea, al inicio no crees que puedes conseguir las cosas, pero conforme va pasando el tiempo, conforme vas luchando contra la corriente, te vas dando cuenta de lo que estás hecho realmente, que tienes muchas capacidades, que las tienes ocultas, pero en este tipo de circunstancias es cuando salen."

04. BUROCRACIA

“Mientras tanto tenía que estar ahí... en el limbo...”

Otro gran problema viene dado por la cantidad de obstáculos que el mismo proceso burocrático impone sobre los intentos de normalizar la vida cotidiana.

La solicitud de asilo es una herramienta necesaria para lograr este objetivo, pero al mismo tiempo puede resultar restrictiva e incluso puede ser un impedimento para lograrlo.

Se trata de un proceso administrativo que se vive con una gran incertidumbre. En esta situación, se hace especialmente difícil reorganizar la vida en un lugar nuevo.

"Y si te sale desfavorable, te dan 15 días para abandonar el centro. Y si estás estudiando, estás en la universidad, o estás en algo y no tienes qué más hacer, no puedes trabajar ni nada..."

Experimentar la solución a este conflicto consiste en entender cómo la herramienta que uno necesita puede ser también limitante. En muchas ocasiones, lo que interpretamos como una debilidad nuestra se explica mejor por las circunstancias con las que tenemos que lidiar.

"De ese punto hace parte la burocracia, de no tener el permiso de trabajo, no poder tener un buen trabajo, no poderla buscar, de que ella también pueda trabajar, de que los dos puedan ganar para el mismo lado, de que puedan hacer un emprendimiento o algo. ¿Por qué? Porque la misma situación te amarra y te obliga hasta cierto tiempo parado, quieto... y por eso se quiebran muchos hogares, muchas familias y llega un momento en el que todo el mundo no tiene la misma fortaleza. Donde la debilidad cae y no eres fuerte, te derriba."

05. DUELO

*“Cuando murió mi papá... no
hubo tiempo para llorar”*

El fallecimiento de un familiar que estaba en el país de origen puede marcar el inicio de un conflicto interno para la persona en busca de asilo. Esto puede dar pie a que la persona se dé cuenta de las cosas que se está perdiendo en su país de origen.

Al no poder regresar a despedir al fallecido, la persona vive el duelo de forma doblemente complicada. Este evento resalta la distancia percibida con el país de origen y el hecho de que la vida continúe su curso allí, aunque uno no esté presente. La realidad del fallecimiento es más difícil de asimilar desde la distancia, si bien de forma racional uno escapaz de entenderlo.

"Yo estoy convencido de que yo a mi viejo no lo he despedido porque yo lo voy a despedir el día que yo entre a su casa y ya sienta que no está. Para mí que ese día es el día que muere mi papá, porque yo todavía no, o sea, yo no estuve. Supe porque sí, o sea teléfono, mamá, esto, aquello... pero no había tiempo para llorar porque había que trabajar, porque si no, no íbamos a pagar alquiler, no íbamos a pagar la comida."

Una forma de elaborar este conflicto es experimentar el recuerdo de la persona fallecida desde el presente. Es decir, más allá de que la despedida tenga lugar físicamente, la imagen del fallecido pasa a ocupar un lugar concreto, permanente y significativo en el mundo de la persona.

"Sí, queda esa despedida pendiente. Porque yo sé que ese momento va a ser el que yo voy a asumir de que mi papá realmente ya no está. Porque se fue no estando yo con él. Entonces para mí todavía está. Lo tengo como medio lejos... Todavía está de viaje y todavía no... No lo he asumido que ya se fue. Sé que no está, por supuesto y...es que sí, el muerto es realmente muerto cuando se le olvida. La manera de tenerlo vivo es tenerlo en tu corazón, ahí siempre va a estar, en tu recuerdo. En lo que tú puedes modelar de lo que fue, de lo que hizo y de lo que te enseñó. Ahí está vivo, ahí está presente."

EXPERIMENTAR LOS CONFLICTOS

La búsqueda de asilo implica experimentar conflictos a nivel psicológico. A diferencia de un dilema, estos no se resuelven simplemente optando por una de las opciones planteadas, sino que hay que crear una solución creativa y diferente.

"Es mi lugar de confort
y también es un lugar
peligroso"

"Tengo claro por qué
he migrado y a la vez
me encuentro
perdido"

"Tengo esperanza en el
futuro, pero
a la vez no la
tengo"

"La vida sigue y la
tierra de la que
partí ya no es la
misma"

"Necesito la
burocracia para
conseguir el asilo,
pero la burocracia me
infantiliza y mantiene
en la incertidumbre"

Durante los talleres, estos temas tuvieron mayor o menor protagonismo en función del momento del proceso migratorio tratado en la conversación.

De acuerdo con los testimonios, parece que algunos conflictos han sido más duros de experimentar que otros. Aquellos que se activan al hablar de la primera decisión de migrar son los más sensibles.

"Cuando me tocó narrar cuando salí de mi país. La decisión más difícil que yo había podido tomar es esa y sí, recordar ese momento... es un cúmulo de sensaciones que quedan las malas"

Presencia de los distintos conflictos psicológicos en las historias de vida de los participantes:

Conversar parece ser una de las mejores formas de afrontar los conflictos, ya que esto nos permite experimentarlos en lugar de evadirlos. Sin embargo, esta experiencia puede ser dolorosa, por lo que es recomendable elegir un momento adecuado para hacerlo.

Participante 1: El día que me sentí más incómodo fue en la que nos pidieron que trajéramos algo, un recuerdo, ese fue el más difícil porque es volver a vivirlo, todo el dolor y todo ese sentimiento que conlleva traer más recuerdos y todas las personas que hemos dejado atrás... Eso ha sido lo más difícil.

Facilitadora: A veces los recuerdos los traes y los guardas hasta que te sientes capaz de verlos, ¿no?

Participante 1: Sí, exacto.

Facilitadora: Los evitas... y no los enfrentas

Participante 2: ¡Pero es sanador! Uno tiene que enfrentar y hacerlo. Porque a mí me costó también, cuando los traje... y esas cosas como que las tenía guardaditas para hacer cuenta que no las tienes, que están, pero no están, pero... darles el valor y decir "Es que hace parte de mí, bien que está aquí y tengo que sacarlo", por eso es superador, es sanador. Y eso es una de las cosas que el taller logró.

¿Ha cambiado algo de vosotros tras el taller?

"Sí, ha cambiado algo. Ha cambiado que soy más... como que me autoevalúo. Como que digo en alto que estoy haciendo. Primero es que estoy pensando más, antes era más impulsivo y creo que me estoy tomando un tiempo más. Después de lo de los tiempos, después de la gráfica, me estoy tomando un tiempo más, como digo, fue sanador, en mi caso. Ha sido sanador. Me tomo más tiempo, no me tomo cosas a lo personal"

"Traía muchas cargas emocionales dentro y... fue una forma de liberar esa carga que traía arrastrando de hace muchos años y poner los pies en la tierra y pensar en el futuro, qué es lo que quiero, qué es lo que espero que suceda y cómo voy a obtenerlo."

T
ARD
OR WRITING MESSAGES
CE ESCRIBIRTE ESTE
ERO CONTARTE
OQUIA...

15 DIC 2029

25

PARA: E...

"Sí. Porque antes me preocupé mucho por lo que otros piensan de mi vida. Mucho. Pero ahora no me preocupo eso. Yo voy a hacer lo que necesito para ir adelante y lo que es bueno para mí y lo que me gusta. Sí. Antes tenía dudas, ahora pienso que lo que estoy haciendo es lo correcto."

"Yo el proceso migratorio lo he vivido bastante calmado. Con mucha resiliencia, con mucha... Sabes ¿no? Reinventándome cada día, pero consciente de donde estoy, cuáles son los procedimientos, las leyes, qué está a mi alcance y qué no. Porque hay cosas que normalmente no puedes controlar. Y me sumo sí... porque estoy covecido de que el saber no ocupa lugar y siempre es una experiencia enriquecedora para tener en el presente. O sea, sí suma. No me he puesto a analizar si algo cambió, pero sí suma, por supuesto que sí suma."

La reflexión creativa que se llevó a cabo durante los talleres sirvió para sacar a la luz los conflictos internos de los participantes.

Como se plantea en el contexto de la psicoterapia, este podría ser el primer paso hacia la solución, ya que experimentar los conflictos nos puede ayudar a definir nuestra forma de actuar frente a ellos.

En conclusión:

La búsqueda de asilo es un proceso que va más allá de realizar un movimiento físico entre países. Los testimonios expuestos en este informe manifiestan que se trata también de un proceso psicológico atravesado por conflictos y contradicciones que, en muchas ocasiones, pueden ser dolorosas de experimentar.

Se localizaron 5 conflictos psicológicos concretos: la noción del hogar como lugar de comodidad y de peligro, la presencia y ausencia de la esperanza en el futuro, la creación de un propósito personal, la necesidad de ajustar la vida a un proceso burocrático especialmente sofocante y el impacto del duelo por el fallecimiento de familiares en el país de origen.

Los talleres permitieron comprobar que para encontrar soluciones a los conflictos que implica la búsqueda de asilo es de especial utilidad potenciar la creatividad. Igualmente, conversar y conocer la experiencia de otras personas envueltas en el mismo proceso puede ser clave para encontrar soluciones sanadoras.

Bibliografía

Bala, J. (2005). Beyond the personal pain: Integrating social and political concerns in therapy with refugees. En *Forced migration and mental health: Rethinking the care of refugees and displaced persons* (pp. 169-182). Springer.

Merla, L., Murru, S., Orsini, G., y Vuckovic Juros, T. (Ed). (2024). *Excluding Diversity Through Intersectional Borderings: Politics, Policies and Daily Lives*. Springer International Publishing.

Payne, M. (2002). *Terapia narrativa: una introducción para profesionales*. Paidós.

Sannino, A. (2008). From Talk to Action: Experiencing Interlocution in Developmental Interventions. *Mind, Culture, and Activity*, 15(3), 234–257.

Vacchelli, E. (2018). Embodiment in qualitative research: collage making with migrant, refugee and asylum seeking women. *Qualitative Research*, 18(2).

Vasilyuk, F. (1988). *The psychology of experiencing*. Progress.

at
ci
la
u
E

o de la prop
in embargo
nerativos d
entusiasmo
ados a la t
ministro no
por los co
tricial se i
ca Kate Gr
onnenber
de Nvidia
por la e
uevas n
nteliga
as tar

